

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Жўраев Фарходбек Муроджон ўғли

Магистр,

Андижанский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7523675>

ARTICLE INFO

Received: 01st January 2023

Accepted: 10th January 2023

Online: 11th January 2023

KEY WORDS

Электронные образовательные ресурсы, проектор, киноаппаратура, образовательное телевидение, видеоманитон, компьютер, видеоролики, мультимедиа, учебные издания, средства обучения, разработка, технические средства, гипертекст, значимость в образовательном процессе, графическая таблица.

ABSTRACT

В статье представлены технологии создания электронных образовательных ресурсов и обеспечения понятной передачи их образовательных процессов учащимся. Преимущество электронной презентации подчеркивается в том, что можно быстро исправить недостатки учебного материала, внести необходимые изменения, подготовить материал различными способами с помощью компьютера, создать возможность использования цветных изображений, анимируя и перемещая их.

Вступление

Среди всех развитых стран в нашей стране применение информационно-коммуникационных технологий в различных отраслях национальной экономики и достижение высокой эффективности является одной из важных задач. В целях дальнейшего развития работы, проводимой в этой области, нашим правительством были приняты различные решения, распоряжения и подзаконные акты.

ПФ от 30 мая 2002 года "О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении информационно-коммуникационных технологий" президента - Указ № 3080 также отмечает, что формирование национальной системы информатизации, массовое внедрение современных информационных технологий, компьютерной техники и телекоммуникационных средств во все сферы экономики и общественная жизнь, включая систему образования, и создание благоприятных условий для расширения пользования информационными ресурсами являются актуальными вопросами сегодняшнего дня.

Создание электронного образовательного ресурса индивидуализация и дифференциация образовательного процесса, контроль и правильная ориентация учебной деятельности студента самостоятельно, экономия учебного времени за счет использования вычислительных возможностей компьютера, визуализация учебных материалов, моделирование изучаемых образовательных процессов, их имитация, формирование навыка принятие оптимального решения в различных педагогических ситуациях, развитие а, предоставляет такие возможности, как формирование культуры познавательной деятельности. Сегодня в учебном процессе широко используется видеопроектор для отображения электронных учебных материалов. Чтобы использовать его, обычно необходимо иметь мониторные устройства и презентацию ранее подготовленного учебного материала. Материалы для показа могут быть подготовлены с использованием различных компьютерных программ: Word, Excel, Power Point, Corel Draw и т.д., или использовать готовые электронные учебники, созданные на профессиональном уровне. Одним из преимуществ электронной презентации является наличие возможности быстро исправлять недостатки учебного материала, вносить необходимые изменения, улучшать, готовить материал с помощью компьютера различными способами, возможность использования цветных изображений, их анимации и перемещения. Программа Power Point, которая относится к группе практического программного обеспечения при создании страниц в виде презентации, предлагает особые возможности. Программа PowerPoint была создана под оболочкой Windows фирмы MICROSOFT, и эта программа является одним из самых удобных программных средств для работы с презентациями (presentation, то есть ознакомлением) на сегодняшний день.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Анализ современных образовательных электронных изданий показал их тягу к окостенению, имеющему сложную структуру. На основе классификации электронных образовательных изданий заложены общие методы классификации как образовательных, так и электронно-программных средств:

Учебные издания делятся на следующие типы:

- в соответствии с его функциональной природой, которая определяет его важность и место в образовательном процессе;
- в соответствии с целью;
- в зависимости от характера предоставляемой информации;
- в соответствии с организацией текста;
- в зависимости от формы выражения
- Электронные публикации, приведенные ниже, разделены на типы:
- в зависимости от наличия печатного эквивалента;
- по характеру основной информации;
- в соответствии с целью;
- в соответствии с технологией распределения;
- в соответствии с характером связи между электронной публикацией и пользователем;
- в соответствии с его периодичностью;

- в соответствии со структурой.

В настоящее время существует типологическая модель образовательных публикаций, которая включает в себя четыре различных типа публикаций, таких как:

- Программно-методический (учебный план и программы);
- Учебно-методический (методические указания, поручения);
- Преподаватель (учебники, учебные пособия, тексты лекций);
- Вспомогательные (наборы практикумов, материалов и упражнений).

Одним из программных средств, широко используемых при создании электронных информационных ресурсов, является программа Ispring. Обычно в процессе подготовки к презентации, в большинстве случаев, используется программное обеспечение Microsoft - PowerPoint. Но такие презентации могут быть только в формате этого продукта (ppt, pptx). В настоящее время, в результате развития интернет-технологий и, в свою очередь, появления вида дистанционного обучения, необходимо иметь файл, созданный в формате flash (swf) или на основе технологии HTML 5, чтобы непосредственно просматривать файлы презентаций онлайн в самом интернет-браузере. К настоящему времени созданы программы, позволяющие формировать флэш-ролик из презентации, подготовленной в PowerPoint.

Использование электронных информационных ресурсов и образовательных инструментов. Ресурсы электронного обучения состоят из дидактического, программно-технического интерактивного комплекса обучения в среде современных информационных технологий. Электронные учебные ресурсы отличаются от традиционных комплексов, выступают как единое целое компьютерных и традиционных технологий обучения. Использование мультимедийных технологий в организации учебного процесса на основе электронных образовательных ресурсов повышает интерес учащихся к обучению, его применение на основе интерактивного характера образования развивает мыслительные способности педагогов и повышает эффективность усвоения учебных материалов. Альтернативно, ресурсы электронного обучения предоставляют возможность моделировать и отслеживать процессы, которые сложно продемонстрировать в реальной жизни, указывая на то, что усвоение учебных материалов будет эффективным не только в соответствии с уровнем, но и в соответствии с логикой и уровнем принятия, достигнутым преподавателями.

Реальные образовательные инструменты включают в себя все реальные вспомогательные инструменты, используемые в обучении: машины, тракторы, оборудование, станки, готовая продукция и т.д.

Технические средства включают проектор, киноаппаратуру, образовательное телевидение, видеомэгафон, компьютер, видео, мультимедиа и т.д. Кроме того, в состав технических средств также входят классная доска, доска-подставка, доска-блокнот, кодоскопы.

Печатные учебные материалы включают:

- все опубликованные учебные материалы;
- включает в себя все визуальные материалы, которые были опубликованы.

Обеспечить эффективную интеграцию электронных образовательных ресурсов и учебно-методического обеспечения дистанционного образования, предоставить

студентам навыки поиска материалов путем самостоятельного исследования, изучения и проведения в них определенной исследовательской работы путем решения проблемных вопросов, самостоятельно ознакомиться с учебными материалами по курсу, квалификационной выпускной работе студентов, подготовка магистерских диссертаций, он также выполняет дидактические задачи, такие как создание условий для формирования таких навыков, как умение анализировать информацию и данные. Учащиеся активно участвуют в использовании электронных образовательных ресурсов, работают над заданием, обсуждают отзывы других людей, слушают, задают вопросы, просят друг друга о помощи, учатся помогать.

Эффективность электронных учебных ресурсов зависит, прежде всего, от тщательной подготовки к их использованию. Для учителя подготовка к уроку - самая ответственная и важная работа.

Подготовка к Мазу с использованием электронных учебных ресурсов от преподавателя изначально требует учета следующего:

- идентификация материалов, относящихся к теме, из электронных учебных ресурсов;
- определение формы урока;
- ознакомление с источниками по теме;
- внимательное чтение материалов, связанных с темой, из электронных учебных ресурсов,
- разработать метод интерпретации тем, которые затрудняют понимание учащимися;
- составление плана урока;
- выбор метода проведения урока;
- использование дидактических материалов, подходящих для цели и задачи урока;
- раскрытие предыдущих и последующих аспектов темы урока, связанных с *dasr*;
- определение способа изложения темы;
- настройка методов проверки домашних заданий;
- исправить вопросы, которые будут заданы, а также подготовить ответ;
- подготовьте интересные задания по теме;
- постановка задач, которые нужно выполнить дома.

Из опыта известно, что психологическое состояние студентов в процессе обучения, когда работа выполняется в соответствии с их особенностями, они хорошо овладевают своими знаниями.

Важным условием овладения знаниями является их понимание. Использование электронных образовательных ресурсов в развитии творческих способностей педагогов имеет свои преимущества. Это учит педагогов логически мыслить, применять научный и творческий подход к науке, служит важным фактором для того, чтобы они легко осваивали учебные темы, формировали научное мировоззрение, помогает прочно овладеть знаниями, влияет на эмоции и, в результате кропотливой умственной деятельности, прививает любовь к науке и окружающему миру. профессия.

Электронное обучение становится актуальной проблемой при проектировании, разработке и широком использовании ресурсов в образовательном процессе, поскольку они начали массово использоваться в сфере образования. В последнее время были созданы различные типы электронных образовательных изданий,

охватывающих их содержание от простого гипертекстового учебника до сложных систем дистанционного обучения. Электронные учебные ресурсы можно разделить на следующие типы:

- электронная версия текста;
- гипертекстовая электронная версия книги;
- учебник с графиками, таблицами, картинками и гипертекстом;
- учебник с анимацией, звуком, графикой, таблицами, изображениями и гипертекстом;
- учебники с анимацией, звуком, графикой, таблицами, картинками, гипертекстом и тестовыми системами.

Вывод

В образовательных процессах развито недостаточное учебно-методическое обеспечение, что серьезно сказывается на уровне качества электронных образовательных ресурсов. Кроме того, можно сказать, что единые стандарты создания учебников не являются мажудом, а создание программных средств различными производителями препятствует эффективному применению электронных учебных ресурсов в образовательном процессе. Поэтому необходимо определить критерии оценки создаваемых ресурсов электронного обучения. Необходимо знать, как электронное обучение влияет на повышение качества уроков, на которые расходуются ресурсы, и преимущества электронных учебных ресурсов перед традиционными методами. Не будет преувеличением сказать, что описание организационных элементов электронного информационно-образовательного ресурса creativity (креативно-авторская) среда. Предлагаемые электронные информационные образовательные ресурсы помогают педагогам проводить творческое исследование изучаемого объекта, систематически изучать взаимосвязи, возникающие в процессе его освоения.

Эта среда предоставляет возможность преподавателям и воспитательницам работать в команде, а электронный информационный образовательный ресурс является гибким в процессе обучения.

References:

1. Xomidov, A. A. (2021). XAVFSIZLIK YOSTIQCHASI TURLARI. Интернаука, (22-5), 9-11.
2. Xomidov, A. A., & Abdurasulov, M. (2021). YO'LOVCHI VA YUK TASHISH SHARTNOMASI VA UNING MAZMUNI, MOHIYATI. Internauka,(45-3), 98-99.
3. Xomidov, A. A., & Abdirahimov, A. A. (2021). TRANSPORT LOGISTIKASIDA ZAHIRALAR VA OMBORLASHTIRISH. Internauka,(45-3), 100-103.
4. Хомидов, А. А. СотиболдийевНМ (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ. Internauka,(224_2), 74-76.
5. Хомидов, А. А., & Сотиболдийев, Н. М. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ. ИНТЕРНАУКА” Научный журнал, (1), 224.
6. Xomidov, A. A., & Tursunaliyev, M. M. (2022). ISHLAB CHIQRISH LOGISTIKASI. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, (2), 1.

7. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Muhammadali o'g'li, T. M. (2022). ISHLAB CHIQARISH LOGISTIKASI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(1), 401-404.
8. Anvarbek, X., & Murodjon, T. (2022). ELIMINATING CONGESTION ON INTERNAL ROADS. Universum: технические науки, (2-7 (95)), 29-31.
9. Xomidov Anvarbek, & Tursunboyev Murodjon (2022). ELIMINATING CONGESTION ON INTERNAL ROADS. Universum: технические науки, (2-7 (95)), 29-31. [https://7universum.com/pdf/tech/2\(95\)%20\[15.02.2022\]/Xomidov.pdf](https://7universum.com/pdf/tech/2(95)%20[15.02.2022]/Xomidov.pdf)
10. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 62-66.
11. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>
12. Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li, Qurbonov Islombek Ibrohimjon o'g'li, Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Қурбонов Исломбек Иброҳимжон ўғли. (2022). AVTOMOBILLARDA YUK YO'LOVCHILARNI XALQARO TASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI . JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 5(5), 13. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/932>
13. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Ibrohimjon o'g'li, Q. I. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Қурбонов Исломбек Иброҳимжон ўғли.(2022). AVTOMOBILLARDA YUK YO'LOVCHILARNI XALQARO TASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 5(5), 13.
14. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Abduvayitovich, S. S. (2022). On-Board Computer and Monitoring System. Eurasian Scientific Herald, 9, 64-71.
15. Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li, & Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich. (2022). On-Board Computer and Monitoring System. Eurasian Scientific Herald, 9, 64-71. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1703>
16. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Baxodir o'g'li, N. B. (2022). Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60-63.
17. Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li, & Negmatov Bekzodbek Baxodir o'g'li. (2022). Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60-63. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1702>
18. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar o'g'li Ikromov. (2022). DEVICE FOR MANUAL CONTROL OF VEHICLE BRAKE AND ACCELERATOR PEDAL . JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(2), 77-83. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/2006>
19. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar o'g'li Ikromov. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА БАЗЕ АДАПТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(2), 84-92. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/2007>
20. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar o'g'li Ikromov. (2022). ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ

МАРШРУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА . JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(2), 93–99. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/2008>

21. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, Saidolimxon Jaloliddin o'g'li Abbasov, & Sayidbek Abduvayitovich Shodmonov. (2022). GLOBAL ELEKTR AVTOMOBILLARINI ISHLAB CHIQISH VA ELEKTR MASHINA ASOSLARI. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(1), 76–82. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1969>

22. Shodmonov, S. A. (2022). GLOBAL ELEKTR AVTOMOBILLARINI ISHLAB CHIQISH VA ELEKTR MASHINA ASOSLARI.

23. Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich, Abbasov Saidolimxon Jaloliddin o'g'li, & Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li. (2022). RESPUBLIKAMIZDA YUKLARNI TASHISHDA LOGISTIK XIZMATLARNI QO'SHNI RESPUBLIKALARDAN OLIB CHIQISH VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI . JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(1), 83–90. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1970>

24. Аббасов Саидолимхон Жалолиддин угли, Шодмонов Сайидбек Абдувайитович, & Хомидов Анварбек Ахмаджон угли. (2022). ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СОСТАВНЫХ ТОПЛИВ В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(1), 101–108. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1972>

25. Шодмонов, С. А. (2022). ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СОСТАВНЫХ ТОПЛИВ В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1972>

26. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, Sayidbek Abduvayitovich Shodmonov, & Guldon Akbarjon qizi Turg'unova. (2022). Railway Transport, its Specific Characteristics and Main Indicators. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 61–66. Retrieved from <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/266>

27. Shodmonov, S. A., & qizi Turg'unova, G. A. (2022). Railway Transport, its Specific Characteristics and Main Indicators. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 61-66.

28. Анварбек Ахмаджон ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайитович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон қизи Турғунова. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 67–72. Retrieved from <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/267>

29. ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & қизи Турғунова, Г. А. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 67-72. <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/267>

30. qizi Turg'unova, G. A., Ahmadjon o'g'li, X. A., & Shodmonov, S. A. (2022, December). SUYUQ VA GAZ HOLATIDAGI HAMDA CHANG KO'RINISHIDAGI YUKLARNI TASHUVCHI MAXSUS VA GIBRID AVTOMOBILLAR. In Conference Zone (pp. 287-295).

31. Ahmadjon o'g'li, X. A., Shodmonov, S. A., & qizi Turg'unova, G. A. (2022, December). YO 'LOVCHI AVTOMOBIL TRANSPORTI VOSITALARI. In Conference Zone (pp. 207-214).

32. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Nabijon o'g, A. O. T. (2022). TRANSPORT VA PIYODALAR HARAKATINING TAVSIFLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH.
33. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Ibrohimjon o'g'li, Q. I. (2022). AVTOMOBILLARDA YUK YO'LOVCHILARNI XALQARO TASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI.
34. Махамматзокир Тоштемирович Гаффаров, & Анварбек Аҳмаджон ўғли Хомидов. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 73-78. Retrieved from <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/268>
35. Гаффаров, М. Т., & ўғли Хомидов, А. А. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 73-78. <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/268>
36. Анварбек Аҳмаджон ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайдович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон қизи Турғунова. (2022). Определить Поток Пассажиоров В Районе Города. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 79-87.
37. ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & қизи Турғунова, Г. А. (2022). Определить Поток Пассажиоров В Районе Города. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 79-87.
38. Rahmatullo Rafuqjon o'g'li Rahimov (2022). Avtomobil transportida tashuv ishlarini amalga oshirishda harakat xavfsizligini ta'minlash uslublarini takomillashtirish yo'llari. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, 750-754.
39. угли Рахимов, Р. Р. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕДИКАМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЮ. Journal of new century innovations, 18(5), 109-120.
40. Rafuqjon o'g'li, R. R. (2022, December). TIRSAKLI VALLARNI TAMIRLASH ISTIQBOLLARI. In Conference Zone (pp. 333-342)..